

«БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТНИ
ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ УСЛУБИЙ АМАЛИЙ ЖИХАТЛАРИ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514965>

Махмудов Баҳром

Тошкент молия институти 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақоланинг мақсади бюджет ташкилотларида давлат молиявий назоратини ташкил этишининг услубий амалий жиҳатларини кўриб чиқишдир. Бундан ташқари, Ўзбекистонда давлат молиявий назоратининг ҳозирги ривожланиш даражаси ва молиявий назорат самарадорлигини ошириш мақсадида халқаро тажрибани мамлакатимизга мослаштириш имкониятлари баён этилган.

Калит сузлар: бюджет ташкилот, давлат молиявий назорат, маблағ, тенденция, молиявий ресурслар, бюджет маблағлар, услуб, амалий жиҳатлар.

Молиявий назорат молиявий менежмент тизимининг муҳим қисми бўлиб, унинг замонавий дунёда тобора ортиб бораётган аҳамияти, бошқа нарсалар катори, каттадир. Молиявий назорат давлат молиясининг ажралмас қисми ҳисобланади. Давлат молиявий назорати тизимини куриш тамойиллари маълум бир мамлакатнинг ҳукмрон бўлган тарихий, иқтисодий ва ҳуқуқий анъаналарига қараб фарқланишига қарамай, назоратни марказсизлаштиришнинг умумий тенденциялари, шунингдек, назорат фаолиятини стандартлаштириш кейинги босқичларни белгилайди.

Давлат молия-бюджет назорати тизими давлат бошқаруви ислохотларини амалга оширишда бўғин вазифасини бажаради, чунки у ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг бюджет харажатлари бўйича натижаларини доимий равишда ўзаро боғлиқлик асосида баҳолаш ва ислохотларнинг ўзи натижаларини мониторинг қилиш имконини беради. Бюджет жараёнини ислох қилиш соҳасидаги кейинги тараққиётни давлат ва шаҳар молия-бюджет назоратининг самарали тизимини шакллантирмасдан туриб амалга ошириш мумкин эмас. Ички иқтисодиётни модернизация қилишнинг объектив зарурати бюджет маблағлари ва давлат мулкани бошқариш самарадорлиги устидан молиявий ва бюджет назоратини кучайтириш, давлат ҳокимиятининг барча субъектлари, бошқарув ва назорат органларининг ҳаракатларини бирлаштириш зарурлигини долзарблаштиради.

Давлат молиясини бошқаришнинг замонавий ёндашуви аввалгисидан фарқ қилади, бу давлат молиявий назорати органларининг назорат тартиб-

қоидаларининг хусусиятларини белгилайди. Самарадорликка йўналтирилган бюджетлаштириш шароитида бюджет даромадлари ва харажатлари устидан назоратдан давлатнинг барча активлари ва мажбуриятларидан фойдаланиш устидан назоратга ўтиш кузатилмоқда. Ушбу ўтиш Халқаро валюта жамғармасининг 2001 йилда қабул қилинган давлат молиясини ислоҳ қилиш бўйича тавсиялари тамойилларига мос келади ва уларни амалга ошириш кўплаб мамлакатларда бошланган.

Анъанавий услубда молиявий назорат тизими ажратилган бюджет маблағларининг мақсадли йўналтирилганлигига риоя қилишга қаратилди. Давлат молиявий назоратини ташкил етишнинг янги тенденцияси маблағ олувчиларга ажратилган давлат молиявий ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш бўлди, бу еса самарадорлик аудитининг ривожланишига олиб келди. Муаммони бундай шакллантириш назорат фаолияти усулларини ва назорат органлари тузилмасини модернизация қилишни талаб қилади. Самарадорликка асосланган бюджет тизимини жорий етиш назорат органлари учун бюджет маблағларини бошқариш бўйича органлар фаолияти устидан одатий молиявий назоратдан сифатли натижага йўналтирилган бюджет харажатлари самарадорлигини назорат қилишга ўтишни англатади.

Бюджетлар ижросини мониторинг қилиш тартиб-таомилларини ислоҳ қилишнинг асосий йўналиши назорат предмети унга бюджет харажатлари самарадорлиги мониторингини киритиш орқали кенгайтиришдан иборат бўлиши керак. Бундай мониторинг уч даражада амалга оширилиши керак:

1) бюджет маблағларининг асосий бошқарувчилари томонидан ўзларига бўйсунувчи бюджет муассасалари фаолиятининг самарадорлиги устидан назорат. Бюджет маблағларининг асосий бошқарувчилари бюджет муассасаларини хизматлар кўрсатишнинг режалаштирилган ҳажмлари бажарилишини мунтазам равишда назорат қилишлари ва бажарилмаган ёки ортиқча бажарилган тақдирда молиялаштириш ҳажмини мослаштиришлари керак. Бу натижаларга асосланган молиялаштиришнинг асосий устунлигини амалга ошириш имконини беради - молиялаштириш ҳажмининг муассасалар томонидан кўрсатилаётган хизматлар ҳажми билан боғлиқлигини таъминлаш;

2) вилоят ҳокимлиги томонидан бюджет маблағларининг асосий бошқарувчилари фаолиятининг самарадорлиги устидан назоратни амалга ошириш. Бундай назорат бюджет маблағлари асосий бошқарувчилари ҳисоботларининг ҳисобот давридаги фаолияти яқунларига бағишланган бўлимларини бюджет харажатлари самарадорлигини ошириш комиссияси томонидан кўриб чиқиш жараёнида амалга оширилиши керак. Бундан

ташқари, идоралараро ва идоравий мақсадли дастурларни амалга ошириш натижалари тўғрисидаги ҳисоботлар кўриб чиқилиши керак. Асосий бюджет егалари фаолиятини баҳолаш натижалари маъмуриятнинг жамланма бюджет ҳисоботида акс еттирилиши керак;

3) вилоят ҳокимлиги фаолияти устидан қонун чиқарувчи томонидан назорат қилиш. Бундай назоратни амалга ошириш имкониятини таъминлаш учун вакиллик органи маҳаллий ҳокимият органларининг йиғма ҳисоботининг бўлимларини ва асосий бюджет маблағлари егаларининг натижалари ва асосий фаолияти тўғрисидаги ҳисоботларни баҳолашда иштирок етиши керак. Ушбу ҳисоботларда ҳисобот давридаги динамика тўғрисидаги маълумотлар бўлиши керак.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЕТЛАР:

1. Васильева М. В. Давлат ва муниципал молиявий ва бюджет назоратининг самарали тизимини шакллантириш методологияси // Дижест-Молия. 2011 йил. № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-formirovaniya-effektivnoy-sistemy-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-finansovo-byudzhetskogo-kontrolya>

2. Мешалкина, П.Е. Давлат молиявий назоратининг назарий асослари // Молия. - 2004. - 12-сон. - С. 53-57.

3. Овсянников, Й.Х. Давлат молиявий назоратини шакллантириш // Молия. - 2013. - Но 6. - С. 59-64.

4. Рабаданова Жамиля Аминуллаевна, Омаров Магомед Магомедович ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТ: НАЗАРИЙА ВА АМАЛИЙАТ МАСАЛАЛАРИ // 2019 йил 9-сон (107). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-finansovyy-kontrol-voprosy-teorii-i-praktiki>

5. Хамидова Зарифа Урол Қизи БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТ ВА ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ // Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. №3 (135). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetshtashkilotlarida-moliyaviy-nazorat-va-ichki-audit-hizmati-faoliyatini-takomillashtirish>